

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18491995>

O'ZBEK YOZUVI HAQIDA UMUMIY MA'LUMOT

M.A.Hamrayev

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti professori,

O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri

m.a.hamrayev2@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Mazkur maqolada o'zbek grafika, uning birligi bo'lmish grafema va uning turlari: harflarga asoslangan, tinish belgilariga asoslangan, raqamlarga asoslangan, ramziy belgilarga asoslangan grafemalar, yozuv haqida, yozuvning turlari: piktografik yozuv, ideografik yozuv, ierofligik yozuv, fonografik yozuvning uch bosqichi, xalqimiz qollagan yozuvlar, lotin yozuviga asoslangan yozuv haqida so'z yuritiladi.

***Kalit so'zlar:** grafika, grafemalar, piktografik yozuv, ideografik yozuv, iyeroglifik yozuv, fonografik yozuv, mixxat, oromiy yozuvi, yunon va karoshta yozuvi, so'g'd yozuvi, xorazm yozuvi, o'rxun-enasoy yozuvi, uyg'ur yozuvi, arab yozuvi, lotin yozuvi.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье говорится об узбекской графике, ее единице графеме и ее видах: буквенных, пунктуационных, числовых, символических графемах, письме, видах письма: пиктографическом письме, идеографическом письме, иероглифическом письме, трех стадиях фонографического письма, письменности, оставленной нашим народом, письменности на основе латинского письма.

***Ключевые слова:** графика, графемы, пиктографическое письмо, идеографическое письмо, иероглифическое письмо, фонографическое письмо, клинопись, арамейское письмо, греческое письмо и письмо карошты, Согдийское письмо, Хорезмийское письмо, Орхун-энасойское письмо, уйгурское письмо, арабское письмо, латинское письмо.*

ABSTRACT

This article talks about Uzbek graphics, its unit grapheme and its types: alphabetic, punctuation, numeric, symbolic graphemes, writing, types of writing: pictographic writing, ideographic writing, hieroglyphic writing, three stages of phonographic writing, writing left by our people, writing based on Latin writing.

Keywords: *graphics, graphemes, pictographic writing, ideographic writing, hieroglyphic writing, phonographic writing, Cuneiform writing, Aramaic writing, Greek writing and Karoshta writing, Sogdian writing, Khorezm writing, Orkhun-Enasoy writing, Uighur writing, Arabic writing, Latin writing.*

Grafika haqida ma'lumot

Grafika (grekcha **grapho** – yozmoq degani) tilshunoslikning bir bo'limi bo'lib, unda fonetik-fonologik, leksik va morfologik birliklarni ifodalash uchun qo'llanadigan optik-grafik (*ingl. optic* – *qaraydigan, ko'radigan* degani) belgilar haqida so'z yuritiladi. Bu belgilar **grafema** deb ataladi.

Grafema va uning turlari

1. Harflarga asoslangan grafemalar.
2. Tinish belgilariga asoslangan grafemalar.
3. Raqamlarga asoslangan grafemalar.
4. Ramziy belgilarga (simvollarga) asoslangan grafemalar

Harflarga asoslangan grafemalar

Bular tilda mavjud bo'lgan fonetik-fonologik birliklarni ifodalovchi grafemalardir. Masalan, *nodir* so'zidagi beshta fonemani ifodalash uchun beshta grafema [n], [o], [d], [i], [r] ishlatiladi. Bunday grafemalar tarkibiga ko'ra bir necha guruhlariga ajraladi. Lotin yozuviga asoslangan yangi o'zbek grafikasidagi grafemalar tarkiban ikki guruhga bo'linadi: **1) monografemalar** bir harfdan iborat bo'ladi: *a, b, d...* **2) digraflar** ikki harf qo'shilmasidan iborat: *ng, ch, sh.*

Tinish belgilariga asoslangan grafemalar

Bular nutqning mazmuniy tomonini yozuvda ifodalash uchun qoʻllanadigan belgilardir. Bu belgilar quyidagi vazifalarni bajarishga moʻljallangan: 1) muloqot jarayonini yozuvda toʻgʻri aks ettiradi: *Bahor!* (his-hayajon); *Bahor?* (soʻroq). 2) gaplarni tarkib jihatidan farqlashga xizmat qiladi: *Karimjon* (ega) *bugun ham kelmadimi?* *Karimjon* (undalma), *bugun ham kelmadimi?* 3) uslubiy qulaylikka xizmat qiladi: “*Toshkentdan Nukusga qatnaydigan poyezd keldi*” deyish oʻrniga “*Toshkent - Nukus*” poyezdi keldi” deb yozilsa, tire tufayli usluban qulay, ixcham boʻladi. 4) yozma nutqdagi murakkab fikriy munosabatlarni ifodalashga xizmat qiladi: *Agronom? Nima?! - Nosirov shunaqangi qattiq baqirdiki, nazarimda olis-olislardagi tog'lar ham larzaga kelib silkingandek bo'ldi.*

Raqamlarga asoslangan grafemalar

Bular miqdor va tartib tushunchalarini yozuvda aks ettirish uchun qoʻllanadigan grafemalardir:

1) **arab raqamlari** avval Hindistonda yaratilib, keyinchalik buyuk vatandoshimiz Muhammad Xorazmiy xizmatlari tufayli Arabiston, Ispaniya va butun Yevropaga tarqalgan raqamlardir: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 100, 1000, 100000, 1000000, 1000000000 kabi.

2) **rim raqamlari** eramizdan besh asr oldin **etrusk** qabilalari tomonidan yaratilgan va qadimgi rimliklar qoʻllagan raqamlardir: *I* (*bir*), *V* (*besh*), *X* (*o'n*), *L* (*ellik*), *C* (*yuz*), *D* (*besh yuz*), *M* (*ming*).

Ramziy belgilarga (simvollarga) asoslangan grafemalar

Bular ilm-fan (shu jumladan, tilshunoslikda ham) sohasida qoʻllanadigan maxsus belgilar tizimi:

1) **matematika faniga oid ramziy belgilar** - $\sqrt{\quad}$ (*ildiz*), $-$ (*ayiruv*), $+$ (*qo'shuv*), x (*ko'paytiruv*), $:$ (*bo'luv*), x (*iks*), \gg (*katta*), $<$ (*kichik*) va boshqalar; 2)

astronomiyaga oid ramziy belgilar - ☉ (*Quyosh*), ♂ (*Mars*), ♀ (*Venera*), ♃ (*Saturn*) va boshqalar; **3) tilshunoslikka oid ramziy belgilar** - < > (*o`tish belgisi*), // (*ajratish belgisi*), : - (*fonemaning cho`ziqlik belgisi*); **4) moliyaga oid ramziy belgilar** – \$ (*dollar*), € (*yevro*), £ (*funt sterling*).

YOZUV HAQIDA UMUMIY MA'LUMOT

U insonga oz fikrini uzoq masofaga va uzoq davrga yetkazishda yordam beradigan qulay vositadir. Demak, yozuv insonning ma'lum axborotni zamon va makon ichida bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga yetkazish zaruriyatidan kelib chiqqan.

Yozuvning turlari

Yozuvni taraqqiyot bosqichlari bo'yicha to'rtta turga ajratsa bo'ladi. Bular quyidagilardir:

- 1. Piktografik** (*lot. pictus – chizilgan va yunon. grapho – yozaman*) **yo'zuv** rasmlarga asoslangan yozuv turidir va uning birliklariga **piktogramma** deyiladi.

Bu yozuv namunalari quyidagi rasmlarda berilgan:

1-piktogramma. Eskimos-ovchining “kundaligi”. *Mazmuni*: “Odam ovga chiqqan, hayvon terisini qo‘lga kiritgan, keyin yana bittasini topgan, morj ovlagan, boshqa ovchi bilan qayiqda suzgan, tunni o‘tkazgan

Piktografik yozuv quyidagi xususiyatlarga ega:

- 1) piktogrammalarda hayotiy vaziyatlarni (ov, safar) aks ettiruvchi rasmlar ifodalanadi;
- 2) rasmlarning badiiy tomoni ahamiyatsiz;
- 3) mavhum tushunchalarni ifodalay olmaydi;

2.IDEOGRAFIK YOZUV

Ideografik (*yun. idea – tushuncha; grapho - yozaman*) yozuvni “**tushunchaviy yozuv**” desa bo‘ladi, uning birligi **ideogramma** deb ataladi. Bunda rasmlar orqali bevosita narsa, hayvon yoki boshqalarning o‘zi emas, balki shu rasmlar ta’sirida inson ongida aks etgan tushuncha muhimdir. Masalan, piktografik yozuvda ifodalangan yurak va unga sanchilgan o‘q ideografik yozuvda muhabbat ma’nosini ifodalaydi. Demak, bu yozuv orqali mavhum tushunchalarni ham ifodalash imkoniyati paydo bo‘ladi. Bu yozuvning quyidagi belgilari mavjud:

- 1) qo‘llangan rasmlar so‘z ma’nosini ifodalaydi;
- 2) voqelik haqida ancha kengroq ma’lumot berish mumkin;
- 3) rasmlar barqarorlashgan, ya’ni bir tushunchani ifodalash uchun bir xil rasm ishlatilgan;
- 4) rasmlar o‘z va ko‘chma ma’nolarida maydonga chiqadi.

3.IYEROGILIFIK YOZUV

Iyeroglifik (*yun. hieroglyphoi – muqaddas yozuvlar*) yozuv ideografik yozuvning mukammalashgan shakli sifatida yuzaga kelgan. Bu yozuvda ideografik yozuvda qo‘llangan rasmlar shartli belgilarga – **iyerogliflarga** aylantirilgan. Demak, bu yozuvning birligi **iyeroglif** deb ataladi.

IYEROGILIFIK YOZUVNING BELGILARI

Bu yozuvning quyidagi belgilari mavjud:

- 1) bu yozuvda tez yozish mumkin, chunki endi rasmlardagi ortiqcha qismlarni aks ettirish shart emas;
- 2) mazmunan ancha murakkab matnlarni yaratish mumkin, chunki mavhum tushunchalarni ifodalasa ham bo‘ladi;
- 3) hajm jihatdan yirik matnlar yaratish mumkin, chunki ixchamlik bunga imkon beradi.

4.FONOGRAFIK YOZUV

Fonografik (*yun. phone – tovush, grapho – yozaman* degani) **yoʻzuv** eng mahsuldor yoʻzuv sifatida yuzaga keldi, chunki bu yoʻzuv tilning fonetik tomonlarini ham aks ettirishga imkon yaratdi.

1-BOSQICH

Buning mohiyati shundaki, endi soʻzlar boʻgʻinlarga boʻlinib, har bir boʻgʻin ayrim iyeroglif yordamida ifodalangan. Bu fonografik yoʻzuv taraqqiyotining **birinchi – sillabik** (*yun. sillabe – boʻgʻin* degani) bosqichi hisoblanadi. Qadimgi hind yoʻzuvi boʻlmish *devanagari* bunga yaxshi misol boʻla oladi.

2-BOSQICH

Fonografik yoʻzuvning **ikkinchi** bosqichi **consonant (undosh) bosqich** hisoblanadi, chunki bu yoʻzuvda oʻzak hosil qiluvchi undoshlarga harflar bilan ifodalanadi, unililar esa diakritik (*yun. diakritikos – farqlovchi* degani) belgilar yordamida aks ettiriladi. Bunga **arab** yoʻzuvi misol boʻla oladi.

3-BOSQICH

Fonografik yoʻzuvning **uchinchi** bosqichi fonematik bosqich deb atalishi mumkin, chunki bu bosqichda har bir tovush uchun bitta harf qoʻllangan. Bu yoʻzuvning yuzaga kelishida qadimgi **yunonlarning** xizmatlari kattadir. Ular qadimgi **finikiyaliklardan** grafik belgilarni oʻzlashtirib oldilar va unli tovushlar uchun ham harf qoʻshdilar. Bunda ham ular finikiyaliklar alifbosidagi ortiqcha undosh harflardan foydalanganlar. **Alifbo** soʻzi haqida quyidagi fikrlar mavjud: finikiyaliklar tilida *aleph* (yunoncha *alpha*) “hoʻkiz”, *beth* (yunoncha *betha*) “uy”, gimel (yunoncha *gamma*) “boʻyinturuq”, *daleth* (yunoncha *delta*) “eshik” degan maʼnolarni ifodalagan. Dastlabki ikkita harf nomidan **alifbo** soʻzi paydo boʻlgan

XALQIMIZ QO‘LLAGAN YOZUVLAR

- 1. Mixxat.** Eramizdan oldin VI-IV asrlarda Markaziy Osiyoning Eronga yaqin hududlarida rasmiy yozuv sifatida ishlatilgan yozuv (namunasi oldingi bo`limda berilgan).
- 2. Oromiy yozuvi.** Finikiy yozuvi asosida eramizdan oldin 1-ming yillikda oromiy davlatida shakllangan consonant yozuvdir. Uning namunalari oromiylar shohi Farasman tomonidan chiqarilgan tangalar orqali bizgacha yetib kelgan.
- 3. Yunon va karoshta yozuvlari.** Eramizdan oldingi III-I asrlarda ishlatilgan yozuvdir.
- 4. Sog`d yozuvi.** Hozirgi eramiz boshidan VI asrlargacha ishlatilgan yozuv.
- 5. Xorazm yozuvi.** II asr oxiri III asr boshlarida Xorazm shohi chiqargan tangalarda uchraydigan yozuv bo`lib, oromiy yozuviga o`xshash bo`lgan.
- 6. O`rxun-enasoy yozuvi.** Namunalari Mo`g`ulistonning O`rxun (yoki O`rxon) vodiysidan hamda Rossiyaning Enasoy (Yenisey) daryosi havzasidan topilgan yozuv.
- 7. Uyg`ur yozuvi.** VI asrdan XV asrgacha turkiy xalqlar va mo`g`ullar tomonidan qo`llangan yozuv.
- 8. Arab yozuvi.** VIII asr boshlaridan 1930-yilgacha O`zbekiston hududida amalda bolgan yozuv.
- 9. Lotin yozuvi.** 1929-yildan 1940-yilgacha O`zbekistonda amal qilingan yozuv. Maktablarda bu alifboga o`tish 1927-28 o`quv yilidan boshlanib, 1929-30 o`quv yilida tugallangan. Davlat idoralarida esa 1928-1930-yillarda to`liq o`tib bo`lingan. Quyida shu yozuvga asoslangan alifbo berilgan:

1993-YIL 2-SENTABRDA QABUL QILINGAN ALIFBO

Лотинча			Кирилл-ча	Лотинча			Кирилл-ча
Ҳарфлар			Ҳарфлар	Ҳарфлар			Ҳарфлар
Босма	Ёзма	Талафф.		Босма	Ёзма	Талафф.	
A a	<i>Aa</i>	z	А а	R r	<i>Rr</i>	re	Р р
B b	<i>Bb</i>	be	Б б	S s	<i>Ss</i>	es	С с
C c	<i>Cc</i>	ce	Ц ц	T t	<i>Tt</i>	te	Т т
D d	<i>Dd</i>	de	Д д	U u	<i>Uu</i>	u	У у
E e	<i>Ee</i>	e	Э э	V v	<i>Vv</i>	ve	В в
F f	<i>Ff</i>	ef	Ф ф	X x	<i>Xx</i>	xa	Х х
G g	<i>Gg</i>	ge	Г г	Y y	<i>Yy</i>	ye	Й й
H h	<i>Hh</i>	he	Ҳ ҳ	Z z	<i>Zz</i>	ze	З з
I i	<i>Ii</i>	i	И и				
J j	<i>Jj</i>	je (Jōra)	Ж ж (Жўра)	Ç ç	<i>Çç</i>	çe	Ч ч
K k	<i>Kk</i>	ka	К к	Ġ ġ	<i>Ġġ</i>	ġa	Ғ ғ
L l	<i>Ll</i>	el	Л л	Ʒ Ʒ	<i>ƷƷ</i>	je (ajdod)	Ж ж (аждод)
M m	<i>Mm</i>	em	М м	Ṃ ṁ	<i>Ṃṁ</i>	ṁe	Нг нг
N n	<i>Nn</i>	en	Н н	Ō ō	<i>Ōō</i>	ō (ōrdak)	Ў ў (ўрдак)
O o	<i>Oo</i>	o (ota)	О о (ота)	Ş ş	<i>Şş</i>	şe	Ш ш
P p	<i>Pp</i>	pe	П п	(') — тутуқ белгиси (апостроф)			
Q q	<i>Qq</i>	qa	Қ қ				

1995-YIL 6-MAYDA QABUL QILINGAN ALIFBO

Aa (1) Bb (2) Dd (3) Ee (4) Ff (5) Gg (6) Hh (7) Ii (8) Jj (9) Kk (10) Ll (11) Mm (12) Nn (13) Oo (14) Pp (15) Qq (16) Rr (17) Ss (18) Tt (19) Uu (20) Vv (21) Xx (22) Yy (23) Zz (24) O'o' (25) G'g' (26) Sh sh (27) Ch ch (28) Ng ng (29).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI:

1. М.Ирискулов. Тилшуносликка кириш. “Ўқитувчи” нашриёти, -Т,: 1992, 219-бет.)
2. А.А.Реформатский. Введение в языковедение. М., 1967, стр. 360.